

зменшення соціальних витрат, підвищення довіри до інституцій, зміцнення соціальної стабільності та прогрес у реалізації Цілей сталого розвитку ООН, зокрема в частині інклюзивного та сталого інфраструктурного розвитку.

Список використаної літератури

1. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

Л.Ю. Чмирьова

С.н.с., к.е.н., Інститут економіки та прогнозування НАН України

УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Робота підготовлена в рамках виконання відомчої НДР «Стратегування реконструктивного відновлення інфраструктури України» № держреєстрації 0124U003023. Екологічна складова є невід’ємним елементом концепції сталого розвитку транспортної системи, адже саме транспорт є одним із головних джерел шкідливих викидів в атмосферу, споживання енергії та забруднення навколишнього середовища. З огляду на глобальні кліматичні виклики та зобов’язання України в межах міжнародних екологічних угод, зростає потреба у комплексному підході до оцінювання екологічної ефективності транспортного сектору.

Індикатори екологічної сталості дозволяють визначити ступінь впливу транспорту на довкілля, оцінити динаміку зменшення негативних ефектів та ефективність впроваджених екологічних політик. До таких індикаторів належать обсяги викидів парникових газів, рівень енергоспоживання, структура використання видів пального, частка електротранспорту, інтенсивність шумового забруднення, показники утилізації відходів та інші. Формування системи екологічних індикаторів забезпечує не лише моніторинг екологічних загроз, а й сприяє розвитку екологічно орієнтованих транспортних рішень, переходу до низьковуглецевої економіки, підвищенню енергоефективності та інтеграції України до європейського екологічного простору.

Сталий розвиток транспорту за екологічною складовою передбачає організацію та функціонування транспортної системи, спрямовану на мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище шляхом зниження викидів шкідливих речовин, оптимізації енергоспоживання, впровадження екологічно чистих технологій, використання відновлюваних джерел енергії та підвищення ресурсоефективності. Такий підхід забезпечує збалансоване

використання природних ресурсів, збереження екологічної безпеки та підтримку якості життя для нинішніх і майбутніх поколінь.

Таблиця 1

Розширена система індикаторів для оцінки сталого розвитку транспорту України за екологічною складовою

Показник	Опис /Значення для аналізу
Еколого-економічна ефективність транспорту	
Ступінь зносу основних засобів у сфері транспорту, %	Відображає фізичний стан транспортних засобів та інфраструктури, що прямо впливає на енергоефективність і екологічність експлуатації
Коефіцієнт концентрації (інтенсивності) викидів ПГ на 1 дол ВВП	Визначає ефективність економіки з точки зору енерговитратності та екологічного сліду.
Коефіцієнт концентрації (інтенсивності) викидів ПГ на 1 дол. доданої вартості транспорту	Визначає ефективність транспорту щодо обсягу створеної вартості на одиницю викидів.
Парникові гази та вплив на клімат	
Викиди ПГ транспортом України, Мт CO ₂ -екв	Загальний обсяг парникових газів, що викидаються транспортною галуззю – ключовий показник екологічного сліду галузі
Частка викидів парникових газів транспортом у загальних викидах, %	Показує вагу транспортного сектора у структурі національних викидів парникових газів
Частка викидів парникових газів транспортом у загальних викидах по енергетиці, %	Відображає місце транспорту серед усіх джерел енергетичних викидів, вказує на пріоритетні напрями для декарбонізації
Обсяг викидів парникових газів транспортом, % до рівня 1990 р.	Індикатор відстеження виконання кліматичних зобов'язань України (угоди ООН, ЄС)
Викиди ПГ на душу населення, пов'язані з транспортом (тонни CO ₂ на душу населення)	Відображає індивідуальний внесок громадян через транспортну активність у кліматичне навантаження
Викиди CO ₂ від транспорту на душу населення (кг CO ₂ /душу населення)	Додатковий показник для міжнародних порівнянь з оцінки декарбонізації транспорту

Показник	Опис /Значення для аналізу
Обсяг викидів ПГ транспорту України на 1 млн км ²	Оцінка щільності викидів парникових газів на одиницю території, вказує на просторову концентрацію транспортних викидів
Обсяг викидів ПГ транспорту України на 1 млн осіб	Демонструє транспортний вуглецевий слід, прив'язаний до чисельності населення
Енергетична ефективність	
Частка енергії, виробленої з відновлюваних джерел, у загальному кінцевому споживанні енергії, %	Оцінює прогрес у використанні чистих енергоджерел у транспорті
Індекс енергетичного переходу, %	Інтегральний індикатор темпів відмови від викопних джерел енергії
Виробництво електроенергії з викопного палива, % від загального обсягу	Показує залежність країни від викопного палива, що впливає на "чистоту" електротранспорту
Частка електротранспорту у внутрішньому сполученні, %	Індикатор переходу до безвуглецевих перевезень у межах країни.
Інновації для екологічної модернізації	
Кількість інноваційно активних п-ств, що впроваджували екологічні інновації у сфері транспорту, од.	Показує динаміку інноваційної активності для зменшення екологічного навантаження транспортом
Екологічні переваги, отримані на п-ствах у сфері транспорту за рахунок скорочення споживання енергії або викидів діоксиду вуглецю (CO ₂), од.	Відображає практичні результати впроваджених інновацій
Екологічні переваги, отримані на п-ствах у сфері транспорту за рахунок зменшення забруднення ґрунту, води, повітря або шуму, од.	Показує зниження антропогенного навантаження на довкілля завдяки інноваціям
Екологічні переваги, отримані на п-ствах у сфері транспорту за рахунок зміни частки енергії з викопного палива відновлюваними джерелами енергії, од.	Відображає активність бізнесу у переході на відновлювані джерела
Екологічні інвестиції та цифрові трансформації	

Показник	Опис /Значення для аналізу
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища у сфері транспорту (у фактичних цінах, млн.грн), 2015, 2019 рр.	Показує обсяг коштів, спрямованих п-ствами транспорту на екологічні заходи.
Частка кількості п-ств у сфері транспорту, що враховують при виборі комп'ютерного обладнання та технічних засобів електронних комунікацій їх вплив на навколишнє середовище, у загальній кількості п-ств транспорту та складського господарства, %	Індикатор усвідомленого екологічного вибору при цифровізації транспортних процесів.
Індекс цифрового впровадження (0-1)	Оцінка рівня цифровізації, яка сприяє підвищенню енергоефективності та скороченню викидів через оптимізацію маршрутів і логістики.

Джерело: складено авторкою.

Запропонована система індикаторів для оцінки екологічної складової сталого розвитку транспорту України дозволяє забезпечити комплексний підхід до аналізу екологічної ефективності галузі. Включення показників щодо обсягів викидів парникових газів, ступеня зносу основних засобів, частки енергії з відновлюваних джерел, інтенсивності екологічних інновацій та впровадження цифрових рішень створює можливості для цілісного моніторингу екологічного навантаження транспорту в динаміці. Зазначена система індикаторів сприяє формуванню орієнтирів для державної екологічної політики у сфері транспорту, дозволяє виявити слабкі місця у стратегіях енергетичного переходу, стимулює екологізацію транспортних потоків і запровадження енергоефективних та безпечних логістичних рішень.

Список використаної літератури

1. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

